

AMIR NASRULLOH VA BOSH QUSHBEGI MUHAMMAD HAKIMBIY MAKTUBLARIDA MANG'ITLAR SULOLASI DAVRI TA'LIM TIZIMIGA OID MA'LUMOTLAR

Nurilla Axatov

tayanch doktorant Fanlar akademiyasi Tarix instituti
+998916369650

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada Amir Nasrulloh hamda bosh qushbegi Muhammad Hakimbiy maktublari orqali mang'itlar sulolasi davri ta'lim tizimining bu davrdagi holatini aks ettirilgan.

АННОТАЦИЯ:

В данной статье через переписку эмира Насруллы и главного кушбеги Мухаммада Хакимбия отражено состояние системы образования в период правления династии Мангытов

Ключевые слова: узбекское государство, мангыты, Амир Насрулла, главный кушбеги, образовательная система.

Abstract: This article reflects the state of the education system during the Mangit dynasty period through the letters of Amir Nasrullah and chief kushbegi Muhammad Hakimbiy.

Keywords: Uzbek state, Mangits, Amir Nasrullah, chief kushbegi, education system.

Mang'itlar sulolasi davrida ham oldingi sulolalar davridagi kabi ta'lim tizimi islom huquqi doirasida qurilgan. An'anaviy ta'lim ikki bosqich: quyi bosqich va yuqori bosqich – madrasa bosqichidan iborat edi. Unda nafaqat diniy bilimlar balki dunyoviy ilmlar ham o'rganilgan.

Shaharlarning ko'p mahallarida maktablar bo'lgan. Bu aholining asosiy qismi boshlang'ich ma'lumotga ega ekanligini ko'rsatdi. Biroq, umuman olganda, savodxonlik darajasi moddiy ahvoliga bog'liq edi.

Bolalar olti yoshdan maktabga borishgan (ba'zan besh yoshdan boshlab) va bilim olish va ota-onalarning ta'lim uchun pul to'lash qobiliyatiga qarab o'n besh yoki o'n olti yilgacha maktabda qolishi mumkin edi. Maktabdagi muallim odatda eng yaqin masjidning imomi edi. Ko'pincha o'rta sinf bolalari maktabga borish imkoniyatiga ega bo'lgan.

Ayniqsa, ilgarigi davrlarda shakllangan maktab va oliy ta'lim beruvchi madrasalar faoliyati bu davrda ancha yuksaladi. Boshlang'ich ta'lim beruvchi maktablar amirlikning barcha yirik qishloqlarida, shaharlarining barcha mahallalarida iavjud bo'lib, bu maktablarda bolalarning dastlabki savodi chiqarilgan. Maktablarda arab alifbosida savod chiqarilib, qur'onning dastlabki oyatlari yodlatilgan. Shariatga oid dastlabki saboqlar berilgan.

Maktablarda bolalar yozishni va o'qishni, hisoblashni va asosiy hisob-kitoblarni o'rganishdi, lekin asosiy e'tibor musulmon dinining asoslarini, asosan Quronni o'qish qobiliyatini o'rganishga qaratildi.

Ayrim ma'lumotlariga ko'ra, Samarqand, Buxoro kabi yirik shaharlarda har mahallada boshlang'ich maktablar bo'lgan. Ularni asosan o'quvchilarning ota-onalari qo'llab-quvvatlagan.

Maktablar odatda mahalla masjidleri va ularning imomlari tasarrufida edi.

19-yuzyillikda ko'plab maktablar mavjud edi. Turkistonning boshqa shaharlarida bo'lgani kabi Buxoroda ham deyarli har bir ko'chada maktablar borligini va ularda o'quvchilar asl kitob, Quron, Chorkitob va boshqa diniy mazmundagi kitoblar bilan bir qatorda Xoja Hofiz, Mirza Bedil asarlarini, albatta, "beshta turkiy kitob", ya'ni Fuzuliy asarlarini, Lison ut-tayr, devonlardan birini o'qiganlar.

Buxoro amirligida bu davrda ya'ni 18 - yuzyillikning birinchi yarmi 19-yuzyillikda ham ta'lim tizimi oldingi asrlardagi nufuzini saqlab qolgan.

Madrasalarda ko'proq diniy bilimlarni o'qitishga e'tibor qaratilgan.

Bu davrda amirlikda faoliyat yuritgan madrasalar soni manbalarda turlicha keltirilgan. Turli ma'lumotlarni umumlashtirgan holda 200 dan va undan ortiq madrasa mavjud bo'lgan⁶⁷.

Amir Nasrulloh mashhur alloma Olim Muhammad Samarqandiyini shaxsan o'zi bilan Samarqandga keltirib, Tillakori madrasasiga mudarris va qozi ul-kuzzot etib tayinlagan. Shuningdek, turli davrlarda Ulug'bek madrasasida mavlono Qozi Sodiqi Halvoiy va mavlono Darvesh Muhammad Oxund Turkistoniy, Shayboniyxon madrasasida Amir Ibrohim, Nodir Devonbegi madrasasida Muhammad Sharif muftiy kabi mudarris olimlar faoliyat ko'rsatgan.

⁶⁷ Каранг :Очерки по истории Средней Азии(XVI-середина XIX вв –).М :. Изд .восточной лит.ры – .1958 ,С ;:107-108. Иванов П.П .Очерки по истории Средней Азии(XVI-середина XIX вв –).М :.Изд .восточной лит.ры – .1958 ,С ;:107-108 . Климович Л .Ислам в царской России .Очерки – .М ;:1936 .Сафаралиев Б.С .Народное образование как показатель социокультурной ситуации в истории Среднеазиатского общества – .С ;:99, Гафуров У .XIX аср Тошкент мадрасалари ;.Ремпел Л.И .Далекое и близкое .Бухарские записи – .Т – .1981 :.С.4. Эргашев Б .Идеология национально-освободительного движения в Бухарском эмирате – .Т :.Фан – .1991 , С.16.

Madrasada mudarrislar uchun maxsus hujralar ajratilgan va mudarrislar bu hujralarda qolib yashashi mumkin bo'lgan. Va mazkur hujralarda yashovchi mudarrislarining ta'minoti uchun vaqf hisobidan mablag'lar ham ajratilgan⁶⁸.

19-yuzyillikning birinchi yarmida Samarqandda ta'lim, ilm-fan rivojlanishdan to'xtamadi, shahar amirlikning yirik madaniy markazi sifatida mavqeini saqlab qoldi. Bu davrda Samarqand shahri aholisining qarashlari, madaniy hamda ijtimoiy hayotiga muhim ta'sir o'tkaza olgan ilm va fan vakillari, ziyolilar qatlami an'anaviy ta'lim maskanlari hisoblangan maktab va madrasalarda tarbiyalangan.

O'z o'rnida hukmron tabaqa esa aholi orasida tashviqotlarni olib borishlari uchun ularning tayanch muassasalari bo'lgan masjid va madrasalarni moliyalashtirib borishgan⁶⁹.

19-yuzyillik o'rtalarida Samarqand va uning atrofidagi hududlarning o'zida 155 ta masjid va 22 ta madrasa faoliyat olib borgan⁷⁰.

Samarqand viloyati va shahar hududida an'aaviy madrasa, qorixoa, xonaqoh va daloyilxonalar kabi ta'lim maskanlari bo'lib, ular yoshlar va katta avlod vakillari ma'naviyati va axloqiy tarbiyasini oshiruvchi maskanlar vazifasini bajargan.

Bu davrda madrasalarda xususan, shariat aqidalariga keng o'rin berilgan diniy ilmlar bilan bir qatorda duiyoviy ilmlar ham o'qitilgan.

Madrasa boshlig'i sifatida barcha fanlar o'qitilishini nazorat qiluvchi mudarris tayinlangan.

Mudarris yuqori bosqich talabalariga va uning boshchiligida yordamchilari quyi bosqich talabalariga dars berganlar. Mudarris faqat madrasadagi o'quv jarayoniga mas'ul bo'lib, vaqf mulklarining boshqaruviga aralashish vakolatiga ega bo'lmay, faqat madrasa ehtiyojlari haqida mutavalliyga axborot berishi mumkin edi⁷¹.

19-yuzyillikda mudarrislarini ishga tayinlash va o'qitish ishlari bilan bog'liq boshqa murojaat arizalari ham mamlakat xukmdori nomiga yozilgan.

Ya'ni madrasalarda mudarrislarini tayinlash va mudarrislik yorlig'ini berish amir tomonidan amalga oshirilgan⁷². Masalan, Amir Nasrulloh Sherdor madrasasida Mir Abu Sa'dxoja va Mir Salmonxoja esa Tillakoriy madrasasida mudarris qilib tayinlaydi⁷³.

⁶⁸ "Амир Насруллоҳ бош кушбеги Муҳаммад Ҳақимбийга мактублари" ЎЗР ФА ШИ қўлёзма, №1989, 35^a-бет.

⁶⁹ Саидкулов Т.С. Самарқанд во второй половине XIX - начале XIX веков. ... С. 34.

⁷⁰ ЎзМА. Ф. 5. Рўйхат-1. Иш-12. 125-варақ.

⁷¹ Керенский Ф.М. Медресе Туркестанского края // Туркестанский сборник. Том 418. - Ташкент, 1907. С. 6.

⁷² "Амир Насруллоҳ бош кушбеги Муҳаммад Ҳақимбийга мактублари" ЎЗР ФА ШИ қўлёзма, №1989, 29^b бет.

⁷³ Мир Салмон Хожа Самарқандӣ. Тафсил ва таърихи давлати чамоаи манғит аз замони Раҳимхон (нусхаи дастхати Институти дастхатҳои Санкт-Петербург, № С.33/ХІІІ). Масъул муҳаррир: Гулпарӣ Шарифова. Панҷакент – 2024. С. 17.

Madrasaga asosan maktabni tugatganlar qabul qilingan. Madrasada ta'lim muddati aniq belgilab qo'yilmagan.

Talabalar madrasaga imtihon asosida qabul qilingan. Ular bilim darajasiga qarab uch bosqichga bo'lingan. A'lo (oliy), avsat (o'rta) va adno (quyi).

Birinchi bosqich sakkiz yil bo'lib, mana shu muddatda adno darajasidagi talaba avsat darajasiga yetmasa yana adnolik vazifasini olgan. Va agar shu muddatda avsat darajasiga erishsa yana sakkiz yil avsat vazifasini olgan. Agar avsat a'lo darajaga erishsa, u sakkiz yil a'lo vazifasini olgan. Agar talaba mana shu bosqichlarni o'zlashtirgach, unga rutba'i fuqi oliy (shahodatnoma) berilgan.

Talabalar madrasa yotoqxonalarida yashash huquqiga ega bo'lgan⁷⁴.

Madrasalarda talabalar tarbiyasi alohida e'tiborda turgan. Ayni holda, talabalarning yalqovlik va xususan, axloqsizlik qilishiga yo'l qo'yilmagan.

Madrasalardagi tarbiya jarayonini shartli ravishda ikkiga ajratish mumkin:

- 1) ta'lim jarayoni samaradorligini ta'minlashga qaratilgan tarbiyaviy choralar;
- 2) ta'lim bilan uzviy bog'liq bo'lgan axloqiy tarbiyaga yo'naltirilgan choralar.

Madrasalarda o'quv yili 22-sentyabrdan 22-martgacha davom etgan.

Buxoro amirligida madrasalarda haftada to'rt kun (shanba, yakshanba, dushanba, seshanba) dars o'tilgan. Fathulloh qushbegi, Bibi otun, Domulla Sher Muhammad va yana ayrim madrasalar vaqf hujjatlarida haftada to'rt kun dars o'tilishi aniq belgilab qo'yilgan⁷⁵.

Amir Nasrulloh davrida haftada dars kunlarini ko'paytirishga urinishlar ham bo'lgan. Uning zamonida hammasi barobar bo'ldi. Chorshanba tahsil kuni qilinib, payshanba va juma ta'til etildi. Biroq keyinroq yana chorshanba ilgarigidek ta'til hisoblangan⁷⁶.

Darslar bomdod namozidan keyin boshlangan. Dars ertalab soat 4:00 dan 10:00 gacha davom etgan. 12:00 da tushlik, so'ngra bahs-munozara. 16:00 dan 18:00 gacha dam olingan. Kechki ovqatdan so'ng yana tungacha bahs-munozara davom etgan⁷⁷.

Shu tariqa Buxoroda o'qish mavsumi 6 oy davom etgan. Hamal oyi kirishi bilan o'quv ishlari to'xtatilgan. Olimlar yasavuli mavsum yopilishida xuddi o'quv mavsimi boshlanishidagi kabi arznoma bilan oliy hukmdorga murojaat qilgan⁷⁸.

⁷⁴ "Амир Насруллоҳ бош кушбеги Муҳаммад Ҳақимбийга мактублари" ЎзР ФА ШИ қўлёзма, №1989, 35-бет.

⁷⁵ ЎзР МДА. И-323. 55-19. Фатхуллоҳ кушбеги мадрасаси вақф хужжати; И-323, 49. Биби отун мадрасаси вақфи хужжати; И-323. 51. Домулло Шер мадрасаси вақфи хужжати.

⁷⁶ Абдусаттор Жуманазар. Бухоро таълим тизими тарихи. Тошкент: Akademnashr, 2017. – 63-64-бетлар.

⁷⁷ Джурабаев Д.Х. Система мусульманского образования в Бухарском ханстве в конце XVIII-начале XIX вв – С.213.

⁷⁸ ЎзР МДА. И-126. 1-2001 -4.

Madrasalarda ta'lim muddati aniq belgilanmagan. Ayrim talabalar 6-7 yilda marasani bitirgan bo'lsa ayrim talabalar 10-15 yil va undan ham ko'proq madrasada qolib ketgan holatlari bo'lgan.

Madrasalarda chorshanba, payshanba va juma ta'til bo'lgan. Talaba ta'til kunlari o'tiladigan mavzular yuzasidan mustaqil ishlashga berilgan topshiriqlarni bajargan. Oldingi darslarda o'rganganlarini takrorlagan. Odatda juma kuni musulmonlarning dam olish kuni bo'lib, bayram sifatida o'tkazilgan. Juma kuni talabalar olayotgan ilmini mustahkamlaydigan amaliy mashg'ulot sifatida ham qaralgan. O'sha kuni olimlar turli mavzularda ma'ruzalar aytishgan, alohida tushgan savollarga javob berishgan.

Madrasa talabalariga haftalik ta'tildan tashqari mavsimiy ta'tillar ham mavjud edi. Bu davrda tolibi ilmlar dars yiqimasligi va to yiqish boshlanguncha talabalar boshqa ishlar bilan shug'ullanishlari mumkin bo'lgan⁷⁹.

O'quv mavsumining bu tarzda belgilanishi xalqning iqtisodiy-ijtimoiy turmush tarzi bilan bog'liq bo'lgan. Ya'ni, mart oyi oxirlaridan dalalarda ekin-tikin ishlari boshlangan. Sentyabr oxirlarida esa, hosil yetilib bo'lgan. Oradagi olti oyda talaba dala ishlarida ishtirok etishi va ota-onasi, oilasiga moddiy yordam berishi imkoniyatiga ega bo'lgan.

O'quv dasturga ko'ra fanlar uch qismga bo'lib o'rgatilgan: diniy adabiyotlar, umumta'lim fanlar va maxsus pedagogik fanlar.

O'quv dasturlari asosini islom huquqshunosligi, arab tili grammatikasi⁸⁰ tashkil qilgan. Fanlarning ko'p qismi diniy bilimlardan iborat bo'lib, falsafa, tarix⁸¹, geometriya, matematika, geografiya, tibbiyot, kimyo kabi fanlar ham o'qitilgan⁸².

Bundan tashqari talabalar qo'shimcha ravishda Rumi, Mirzo Bedil, Hofiz, Sa'diy, Ismat, Qosim va Navoiy asarlarni ham o'qiganlar⁸³.

Bundan ko'rinib turibdiki, madrasalarda faqatgina diniy asosdagi fanlarnigina emas balki dunyoviy ilmlar ham o'qitilgan.

Shuningdek, ayrim madrasalar alohida ixtisoslashganligi bois, ularda alohida fanlar tahsili yo'lga qo'yilgan. Masalan, tabiblar tayyorlash uchun "Dorush-shifo"

⁷⁹ Мунтахаб ат-таворих: (Хўқанд ва Бухоро тарихи, саёҳат ва хотиралар) / Муҳаммадхакимхон Тўра; форс-тожик тилидан тарж., муқаддима, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи Ш.Воҳидов. - Т.: Янги аср авлоди, 2010. 100-101-бетлар.

⁸⁰ Аҳмад Дониш. Асарҳои мунтахабба, нашрга тайёрловчи Ҳодизода. Нашриёти Давлатии Тоҷикистон, 1959, 185-бет.

⁸¹ А. Муродов. Ўрта Осиё хатотлик санъати тарихидан. Ўзбекистон ССР "ФАН" нашриёти. Тошкент -1971. 83-бет.

⁸² Шамсутдинов Р., Расулов Б. Туркистон мактаб ва мадрасалари тарихи. – Андижон Мерос, 1994. 60-6.; Исмаилов Ш.Ш. Народное образование в Узбекистане в конце XIX - начале XX века: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. - Ташкент, 1981. С. 15.

⁸³ Записки о Бухарском ханстве (Отчёты Демезона П.И. и Виткевича И.В. -). М.: Наука - 1983, С.45-46.

madrasasida Abu Ali ibn Sino, Roziy, Abu Hasan Ali ibn Rizvon Misriy, Subhonqulixon⁸⁴ kabi tabiblarning asarlarini o'qitish joriy etilgan. Bundan tashqari, 1511 yilda yozilgan, 101 sahifadan iborat Muhammad Yusufning "Tibbi Yusufiy" deb nomlangan risolasi tibbiyotga taalluqli ma'lumotlar haqida bo'lib, tabiblarni tayyorlaydigan madrasalarda darslik sifatida o'qitilgan⁸⁵. Bunday madrasalarda tahsil olgan talabalar keyinchalik shu sohaga oid risolalar yozib, mudarrislik qilgan. Masalan, Ja'farxoja ibn Nasriddinxoja Husayniy Xazoraspiy 1823 yilda turli kasalliklar va ularni davolash uslublari hamda dori vositalari xususidagi "Tibbiy ma'lumotlar to'plami"ni yozadi. Junaydulloh ibn Shayxul islom "Hoziq" laqabi bilan tanilgan (vaf. 1843 y.), shoir va tabib bo'lgan. U 1843 yilda Muhammad Sharif ibn Muhammad Niyoz Buxoriy Muhammad Akbar (XVII-yuzyillik)ning "Mezon attib" nomli asariga sharh yozgan. Sharh yozish barobarida unga ko'plab qo'shimchalar kiritgan⁸⁶.

Madrasalarda diniy bilimlar bo'lgan Qur'oni Karim, fiqh, shariat asoslari, diniy-axloqiy adabiyotlar bilan birga til, adabiyot tarix, falakiyot, mantiq, falsafa, xandasa(matematika) kabi dunyoviy va aniq fanlardan ham ta'lim olganlar.

Madrasalarning moliyaviy xarajati vaqf daromadi hamda davlat xazinasidan ajratilgan qo'shimcha mablag' hisobiga qoplangan, har bir madrasaning o'z vaqf mulki va vaqfnoma hujjati bo'lgan. Vaqfnomada madrasaning chiqimi, undagi xizmatchilar: mutavalli, mudarris, sadr, naqib, farrosh, oshpaz va boshqalar, shuningdek, talabalar soni, ularga berilgan maosh va nafaqalar aniq ko'rsatilgan.

Har bir madrasaning amir tomonidan tayinlangan o'z mutavallisi bo'lgan. Mutavalli xodim va talabalarga to'lanadigan haq, vaqf yerlarida ishni tashkil etish, mardikorlar yollash, ijarachilar va hissadorlar bilan shartnoma tuzish, do'konlar, tegirmonlar va madrasaning vaqf mulkiga kiruvchi boshqa ob'ektlardan ijara haqini undirish va undan boshqa ishlarga mas'ul bo'lgan. Shuningdek, madrasa

⁸⁴ Субхонкулихон тиббиётга оид "Тибби Субхоний"дан бошқа форс тилида "Ихёу тибби Субхоний" китобини ҳам ёзган . Бу асарнинг қўлёзма нусхаси Ўз ФА ШҚИ (инв. 2101) да сақланади .Асар саккиз бобдан иборат бўлиб ,унда турли дорилар ҳақида маълумот берилган .Шунингдек ,Субхонкулихон даврида тибга оид кўп асарлар араб тилидан форс ва ўзбек тилига таржима қилинади ва қайтадан кўп нусхаларга кўчиртирилади .Тиббиёт соҳасини ривожлантириш мақсадида 1697 йили Бухорода " Букъаи дор аш-шифо" номли 18 ҳужрали мадраса бино қилинади , бу ерда мутахассислар дарс беради. "Дор аш-шифо" қошида касалхона ,амбулатория ва дорихона ҳамда кутубхоналар бўлган .Дорихонада дори тайёрловчи иккита ходим ишлаган . "Дор аш-шифо" харажатлари вақфдан келадиган даромад ҳисобидан йилига 40 минг танга миқдорида тайин қилинган эди .Тўлиқ маълумот учун қаранг :А.Ирисов ,А.Носиров ,И.Низомиддинов .Ўрта Осиёлик қирқ олим – . Т .:Ўзбекистон ССР Фанлар академияси нашриёти – .1961 ,Б.93 .

⁸⁵ Бухоро Давлат меъморий-бадий музей-қўриқхонаси қўлёзма фонди № 11/13385.

⁸⁶ Вильданова А.Б .О состоянии науки в Среднеазиатских городах XVI – первой половины XIX века (По данным восточных рукописей из фонда ИВ АН УзССР //) Обществ .науки в Узбекистане – . № 7. 1989. С.36 .

xizmatchilari, mudarrislari va talabalarga beriladigan yillik maosh miqdori naqd pul va oзуqalik don hisobidan ajratilgan.

Madrasa o'qituvchilari-mudarrislar va boshqa xizmatchilar maoshlari, talabalar nafaqalari, kutubxona xarajatlari, ta'mirlash ishlari va boshqalarga ketadigan mablag'lar asosan vaqf yerlaridan keladigan foyda hisobidan qoplangan⁸⁷.

1828-29 yili Muhammadxakimxon Tўra hajdan kelib, Amir Nasrullo bilan uchrashgani va amir⁸⁸. Nasrulloh yўrtaga Hakim qushbegini qўyib, uni davlat xizmatiga taklif qildi, ammo Muhammadxakimxon Tўra faqirlik maqomidagi javobini beradi va mullo Muhammadsharif madrasasidan bir hujra olib, yūqishga mashg'ul b'ylgan⁸⁹.

Xulosa qilib aytganda, azaldan Turon o'z ta'lim tizimiga ega bo'lib, ilmga, ta'limga, tolibi ilm hamda musofirlarga bo'lgan hurmat, ehtirom va e'tiborning yuksak ko'rinishi mavjud ekanligini anglash mumkin. Madrasani bitirgan shaxs jamiyatning turli sohalariga xizmat faoliyatlarini olib borgan.

REFERENCES

1. “Амир Насруллоҳ бош қушбеги Муҳаммад Ҳақимбийга мактублари” ЎЗР ФА ШИ қўлёзма, №1989.
2. Абдусаттор Жуманазар. Бухоро таълим тизими тарихи. Тошкент: Akademnashr, 2017.
3. Записки о Бухарском ханстве(Отчёты Демезона П.И .и Виткевича И.В). М :.Наука – .1983
4. Керенский Ф.М. Медресе Туркестанского края // Туркестанский сборник. Том 418. - Ташкент, 1907.
5. Мир Салмон Хожа Самарқандӣ. Тафсил ва таърихи давлати ҷамоаи манғит аз замони Раҳимхон (нусхаи дастхати Институти дастхатҳои Санкт-Петербург, № С.33/ХШ). Масъул муҳаррир: Гулпарӣ Шарифова. Панҷакент – 2024.
6. Мунтахаб ат-таворих: (Хўқанд ва Бухоро тарихи, саёҳат ва хотиралар) / Муҳаммадхакимхон Тўра; форс-тожик тилидан тарж., муқаддима, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи Ш.Воҳидов. - Т.: Янги аср авлоди, 2010.

⁸⁷ “Амир Насруллоҳ бош қушбеги Муҳаммад Ҳақимбийга мактублари” ЎЗР ФА ШИ қўлёзма, №1989, 35-бет.

⁸⁸ Мунтахаб ат-таворих: (Хўқанд ва Бухоро тарихи, саёҳат ва хотиралар) / Муҳаммадхакимхон Тўра; форс-тожик тилидан тарж., муқаддима, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи Ш.Воҳидов. - Т.: Янги аср авлоди, 2010. 80-бет.

⁸⁹ Мунтахаб ат-таворих: (Хўқанд ва Бухоро тарихи, саёҳат ва хотиралар) / Муҳаммадхакимхон Тўра; форс-тожик тилидан тарж., муқаддима, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи Ш.Воҳидов. - Т.: Янги аср авлоди, 2010. 84-бет.